

Maduraikanji and Urbanization

Dr. P. Jaishankar, Assistant Professor, Department of Tamil,
NPR College of Arts and Science, Nattam, Dindigul.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3367-0831>
DOI: 10.5281/zenodo.7593468

Abstract

“Maduraikanji” portrays the high status of cities in society during the Sangam period. The purpose of this article is to disprove what Sambhava Lakshmi says that the initial city-building revolution was a sudden frenzy caused by external stimuli and through “Maduraikanji” and archaeological evidence. The purpose of this article is to rebut and investigate further, and it is a passion that appeared suddenly and was suddenly forgotten. It also serves to explain the formation of the city of Madurai during the Sangam period. It is noteworthy that among the most abundant texts in Sanga literature, “Pattupadal” texts are centred on the cities that existed at that time. There must be some important reason why cities are mentioned in three texts of “Patuppattu”. Various departments and their dependent livelihoods and specific town centres in the river basin are the subjects of the study. This may in some way indicate the high status of cities in the Sangam society. Many research books and essays have been published on Sangam Madurai. This article helps to understand the literature in its entirety without extracting and isolating the literary-historical references.

Keywords: *Maduraikanji*, Urbanization, Sangam People.

References

- [1] Ira. Mohan (UA). *Patupattu* source and text, New Century Book House, Chennai.2011.
- [2] Kanmani, S. *Silapathikaram Kttum Nadum Nagaramum..* Ji Pathipagam, Madurai-1992.
- [3] Sudananda, Samuel. *Mangudi Marudananar's Maduraikanji*. Kayal Kavin Books, Chennai-2013.
- [4] Shenbaka Lakshmi. R. *Trade, Ideology and Urbanization, South India 300 BC -to AD 1300*. New Delhi: Oxford University Press 2006.
- [5] Selvamani Nirmal Tinai Studies in Nirmal Dasan and Nirmal Selvamani eds.tinai 3 , Persons for alternative social order, Chennai 2004.
- [6] Mataiyan, B. *Sangakala Inakulu Samuthayamum Arasu Uruvakkamaum*. Pavai Publications, Chennai 2004.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

மதுரைக்காஞ்சியும் நகரமயமாதலும்

முனைவர் பெ.ஜெய்சங்கர், உதவி பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
என்.பி.ஆர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, நத்தம், திண்டுக்கல்.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3367-0831>
DOI: 10.5281/zenodo.7593468

ஆய்வுசாரம்

சங்க காலத்தினை சமூகத்தில் நகரங்கள் பெற்றிருந்த உயரிய நிலையை “மதுரைக்காஞ்சி” சித்தரிக்கிறது தொடக்க கால நகர உருவாக்க புரட்சி என்பது புறத்தூண்டுதலால் ஏற்பட்ட ஒரு திடீர் ஆவேச நிலை என்று சம்பவ லட்சுமி கூறுவதை மதுரைக்காஞ்சி மற்றும் தொல்லியல் சான்றுகள் வழியாக மறுத்து மேல் ஆய்வுக்கு உட்படுத்துவதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும் மேலும் திடீரென தோன்றி திடீரென மறந்த ஓர் ஆவேச நிலையாக ஒன்றி ஓர் உள்ளார்ந்த வளர்ச்சியின் பாற்பட்ட நிகழ் முறையாக சங்க கால மதுரை நகர உருவாக்கத்தை விளக்கவும் ஏதுவாக அமைகின்றது.

திறவுச்சொற்கள்: மதுரைக்காஞ்சி, நகரமயமாதல்.

முன்னுரை

சங்க இலக்கியத்தில் பத்துப்பாட்டில் சரிபாதி நூல்கள் ஆற்றுப்படையாக அமைகின்ற நிலையில் மிகுதியுள்ள நூல்களில் மதுரைக்காஞ்சி பட்டினப்பாலை, நெடுதல்வாடை, இருபெரு நகரங்களை மையமிட்டு அமைவது குறிப்பிடத்தக்கது. பத்துப்பாட்டில் இவ்வாறு மூன்று நூல்களில் நகரங்கள் பாடுபொருளாவதற்கு ஏதேனும் ஒரு முக்கியக் காரணம் இருத்தல் வேண்டும். ஆற்றுப்படைகளில் பல்வேறு ஏதேனும் ஒரு முக்கியக் காரணம் இருத்தல் வேண்டும். ஆற்றுப்படையில் பல்வேறு திணைகளும் அவைசார்ந்த வாழ்நிலைகளும், குறிப்பிட்ட டசில நகர மையங்களும் பாடுபொருளாகின்றன. சங்ககாலத் திணைச்சமூகத்தில் நகரங்கள் பெற்றிருந்த உயரிய நிலையை இது ஒருவிதத்தில் குறிக்கிறது எனலாம். சங்ககால மதுரை பற்றிய ஆய்வு நூல்களும், ஆய்வுக் கட்டுரைகளும் பல வெளிவந்துள்ளன. இவற்றுள் இலக்கியம் சார் வரலாற்று குறிப்புகளைப் பிரித்தெடுத்துத் தனிமைப்படுத்தாமல் இலக்கியத்தின் முழுமையில் அவற்றைப் புரிந்துகொள்ள இக்கட்டுரை ஏதுவாக அமைகின்றது.

சங்க கால மதுரை பற்றிய ஆய்வுகளில் சுதானந்தா கூற்று புதிய விடயமாகத் தெரிகிறது. ”சங்க கால மதுரை பற்றி யோசிக்கும்போது கிறித்துவ மதத் தாக்கத்திற்கு முன் ரோம் மாநகரம் எப்படி இருந்ததோ அதுபோல் மதுரை இருந்திருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வசைப்பெறுகிறது. ஏனென்றால் சங்ககாலச் சமூகம் அரசையும் அரசு சார்ந்த பண்பாட்டு நிறுவனங்களையும் மையமாகக் கொண்டது. எனவே அரசு அதிகாரம், அதைச் சுற்றி பல்வேறு

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

பண்பாட்டு அம்சங்கள் என அது செயல்பட்டது. எளிமையாகச் சொல்வதென்றால் அன்றைய மதுரை கோயிலை மையமாகக் கொண்ட மதுரையல்ல. அது அரசனின் இல்லத்தை மையமாகக் கொண்டிருந்த மதுரை. வைதீக, சமண வழிபாடுகள் ஆங்காங்கே நிகழ்ந்தாலும் இன்றும் கிராமங்களில் வெவ்வேறு சாமிகளை வழிபடுதல் ஊருக்கு ஊர் வேறுபட்டு நடப்பதுபோல் தெய்வ வழிபாடு நடப்பதே பெரும்பான்மையினதாக இருந்திருக்க வேண்டும். இது மேலும் ஆய்வு செய்வதற்குரிய ஒரு களம்”(சுதானந்தா)என்று குறிப்பிடுகிறார்.

மதுரைக்காஞ்சியில் மதுரை பற்றிய சித்தரிப்பு பிற சங்கப் கணுவலைக் காட்டிலும் மிகுந்திருப்பதை இங்கு கவனிக்கத்தக்கதாகும். குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை என ஐந்திணை, வாழ்வியலும் இங்கு சித்தரிக்கப்படுகிறது. சங்ககாலத் தமிழ்ச் சமூகம் அடிப்படையில் ஒரு திணைச் சமூகம் ஆகும். நிர்மல் செல்வமணி கூறுவதுபோல, திணை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட இயற்கைச் சூழலோடு உள்ளார்ந்த உறவு கொண்ட சமூக ஒழுங்காகும். (2009, 216). மாங்குடி மருதனார் இவ் ஐந்திணை வாழ்வியல் போக்குகள் மதுரை நகரினை மையமிட்டு அமைந்திருப்பதை விரிவாகச் சுட்டுகிறார். வயல் சார்ந்த மருதம் நிலங்களையும் (238-270), காடுசார்ந்த முல்லை நிலங்களையும் (271-285), மலை சார்ந்த குறிஞ்சி நிலங்களையும் (286-301), வறண்ட பகுதியைச் சார்ந்த பாலை நிலங்களையும்(302-314), கடல் சார்ந்த நெய்தல் நிலங்களையும் (315-325) விரிவாகச் சித்தரிக்கிறார். ஐந்து திணைகளில் வளரும் மக்களிடையிலான கொடுக்கல் வாங்கல் இல்லாமல் இல்லை. திணைச் சமூகம் மரபானதாக இருந்தாலும் அதே வேளையில் உலகளாவிய பார்வையும் கொண்டிருந்தனர். இதுவே பண்டைத் தமிழகத்தில் கடல்வழி வணிகம் வளர்ந்தோங்குவதற்கும், நகர நாகரிகம் பெரிய அளவில் ஏற்படுவதற்கும் அடிகோலியது.

போரும் அரசும்

பண்டைக்காலத் தமிழகம் வளர்ந்ததோர் அரசுச் சமூகமாக உருப்பெற்றுவிட்ட போதிலும், அச்சமூகத்தில் அரசதிகாரமானது ஒருசில மையங்களில் குவிந்துபோகாமல் பரந்து பட்டதாகவே இருந்தது. மூவேந்தர்களின் அதிகாரம் மேலோங்கதியிருந்தபோதிலும் அவர்களுக்கு அடுத்த நிலையில் குறுநில மன்னர்களும், சீறூர் மன்னர்களும் இருந்தனர்.”என்று மாதையன் குறிப்பிடுகிறார். வேந்தர்களின் அதிகாரத்திற்கு முற்பட்ட, சில சமயம் அவர்களோடு முரண்பட்ட முதுகுடி மன்னர்களும் இருந்தனர். இவ்வாறு பல அடுக்குகளாக அரசதிகாரம் செயல்பட்டபோதிலும், பொதுவில், அரசு என்பது மக்களிடமிருந்து அந்நியமானதொரு முடியாட்சியாக அமையவில்லை. சங்ககாலத்துப் புலவர்கள் அரசர்களைப் பாடும்போது, கொடை, காட்சிக்கு எளிமை ஆகிய இரண்டு விடயங்களைத் தெளிவு படுத்துகின்றனர். மதுரைக் காஞ்சியில் சாலியூர் போர் (மதுரைக்75-88), ஆலங்கானத்துப்போர் (மதுரைக்106-130) தென் பரதவர் போர் (மதுரைக்139-144) போன்ற போர்களில் பாண்டியன் நெடுஞ்செழியின் வீரத்தைப் பரப்புவதாகச் சித்தரிக்கிறது. இதுபோலவே, அரசதிகாரத்திலும் ஒருவித நடுநிலைக் கண்ணோட்டம் திணைச்சமூகத்தில் காணப்பட்டது. மதுரைக்காஞ்சி (229-237) அடிகளில்

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

லௌகிக அரசதிகாரத்தின் (Temporal Power) இயல்பு பற்றிய ஒருவித இருமைநிலைச் சிந்தனையைக் காட்டுகிறது. ஏராளமான பகைவர்களை வெல்லும் பொரிய வலிமையுடைய அரசர்கள் கடல் அலைகள் குவிக்கின்ற மணலினும் பலராவர் என்கிறது மதுரைக்காஞ்சி. அரசனது சிறப்பையும் புகழையும் உயர்வுபடப் பேசுகிற அதே பாடல், அவ் அரசனது அதிகாரத்தின் வரம்பையும் நிலையாமையையும் உணர்த்துகிறது.

தெருக்களும் விழாக்களும்

மதுரை நகரின் தெருக்களைப் பற்றி பேசும் போது "நால்வேறு தெருவினம், கால் ஊற நிறற" (522) என்ற அடியில் இடம்பெறும் "நால்வேறு தெரு" என்ற தொடரை இதனுடன் தொடர்புபடுத்துகிற "கண்மணி (1992-88) வருணத்தாருக்குரிய தெருக்கள் என்ற பொருளையேத் தரும் என்கிறார். மதுரைக்காஞ்சியின் குறிப்பிட்ட பாடற்கூழலிலும் சங்ககாலத் திணைச்சமூக ஒழுங்கிலும் இந்நால்வருணக் கோட்பாட்டிற்கு இடனில்லை என்பதால் மதுரைக்காஞ்சியின் நால்வேறு தெருக்கள் என்கிற தொடருக்கு நாலா திசையிலுள்ள தெருக்கள் என்றே பொருள்கொள்ள வேண்டும். கோயில்களைப் பொறுத்தவரை மதுரையில் பௌத்தப்ள்ளியும், அந்தணர் பள்ளியும், சமணப்பள்ளியும் (மதுரைக்461-87) அருகருகே இடம்பெறக் காண்கிறோம். இதன் விளைவாக எந்த ஒரு சமயமும் தனிமுதன்மை பெறாநிலையை இது சுட்டுகிறது. இவை வழிபாட்டு இடமாகவே விளங்கியிருக்க வேண்டும். இவற்றுள் குடும்பத்தோடு இல்லற மகளிர் சென்று பூவோடும் புகையோடும் வழிபடுவதும் இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது. இம்மூன்று பள்ளிகளும் குன்றுகள் பல பெரியனவாக இருந்திருத்தல் வேண்டும் என்பதும் புலப்படுகிறது. மேலும் பள்ளி, கோட்டம் ஆகிய சொற்களே ஆதியில் கோயில்களைக் குறிக்கப் பயன்பட்டுவந்தன என்பதை உணரலாம். இதே போல் நகரில் நடைபெறும் திருவிழாக்கள் பற்றி (மதுரைக் 424-30, 453-60) ஆகிய அடிகளில் விரிவாகச் சித்தரிக்கிறார் மாங்குடி மருதனார். இவ்வரியில் சுட்டப்படும் "நெடியோன்" சிவன் என்றும் "பெரியோர்" மாயோன், முருகன் முதலிய தெய்வங்கள் என்றும் உரையாசிரியர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். "நெடியோன்" என்பதைப் பாண்டியர்குல முதல்வர்களில் ஒருவரான நெடியோன் என்று ஏன் கொள்ளக் கூடாது என்கிற வினா ஒருபுறம் இருக்க, "பெரியோர்" என்ற சொல் பொதுவில் தெய்வங்கள் என்கிற பொருளைத் தரும்.

மூதூர் என்னும் வழக்கு

நெடுநல்வாடை மதுரை நகரினை "மூதூர்" எனக் குறிப்பிடுகிறது. பழையமையான ஊர்களை மூதூர் என்று குறிக்கும் வழக்கு சங்க இலக்கியத்திலும் தொடக்ககால காப்பியங்களான சிலம்பு, மேகலை ஆகியவற்றிலும் பரவலாகக் காணப்படுகிறது. இந்நகரங்கள் தோன்றி, நிலைபெற்று நீண்ட காலம் கழித்தபிறகே இவ்வழக்கு ஏற்பட்டிருத்தல் வேண்டும். ஒப்பிட்டளவில் புதிய விடயங்களைச் சுட்டுவதற்குச் சங்க இலக்கியத்தில் "வம்பு" என்ற சொல் ஆளப்படுகிறது. "வம்பலர்" என்போர் புதியவர்கள் அல்லது அயலவர்கள் முதுகுடி மன்னர்களோடு ஒப்பிடுகையில் வேந்தர்கள் புதியவர்களாதலால் அவர்கள் "வம்பவேந்தர்"

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

என்று அறியப்படுகின்றனர். இதன் மூலம் மதுரை, புகார் போன்ற நகரங்கள் “மூதூர்” என்று குறிப்பிடப்படுவதன் மூலம் அவை நீண்ட பழைமையுள்ள நகரங்கள் என அறியலாம்.

சம்பகலட்சுமியின் பார்வை

பண்டைத் தமிழகத்தில் மருதம் மற்றும் நெய்தல் பகுதிகளிடையே தொடக்ககால நகரங்கள் உருவாயின என்கிற சம்பகலட்சுமி, இந்த நகர உருவாக்கம் ஓர் அகநிலைவளர்ச்சியின் பாற்பட்டதல்ல என்றும், கங்கைச் சமவெளி, தக்காணம், ஆந்திரம் ஆகியவற்றோடான வணிகத்தின் மூலமாகவும், மேலைநாடுகளுடனும் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளோடும் நடைபெற்ற கடல்வழி வணிகத்தின் மூலமாகவும் ஏற்பட்ட இரண்டாம்நிலை வளர்ச்சியே என்றும் வாதிடுகிறார். ஆனால், மௌரியல் பேரரசின் தாக்கத்திற்கு உட்பட்ட தக்காணத்தைப் போலன்றி இங்கு மேற்படி இரண்டாம்நிலை நகர வளர்ச்சியானது இரண்டாமாநிலை அரசு உருவாக்கத்தோடு தொடர்புகொண்டிருக்கவில்லை என்கிறார். அதாவது இங்கு நகர உருவாக்கத்தில் நேரடியான அரசின் பங்கு என்பது இல்லயென்றும், நகர உருவாக்கம் பெரிதும் கடல்வழி வணிகத்தின் புறத்தூண்டுதலையே சார்ந்திருந்தது என்றும் வாதிடுகிறார். பண்டைத் தமிழ்ச் சமூகம் அதன் இனக்குழு தலைமையிலிருந்து மாறி முழுமையான அரசுச் சமூகமாக உருப்பெறவில்லை என்றும், இக்காலகட்டத்து நகர உருவாக்கம் புரட்சி என்பது புறத்தூண்டுதலால் உருவான ஒரு “திடீர் ஆவேசநிலை” என்கிறார். இப்புறத்தூண்டுதலால் குறைந்துபோகின்ற சமயத்தில் இந்நகர உருவாக்கத்தில் ஒரு வீழ்ச்சி ஏற்படுவதாகவும், சங்க காலத்தின் பிற்பகுதியில் மூவேந்தர் ஆட்சி வீழ்ந்து ஓர் அரசியல் வெற்றிடம் உருவாவதை ஒட்டியது இது என்றும் அவர் கருதுகிறார். தொடக்க வரலாற்றுக்காலத் தமிழகத்தில் இனக்குழுச் சமூகம் ஓர் ஏற்றத்தாழ்வான, பல அடுக்குகளைக் கொண்ட சமூகமாக உருமாற்றம் பெறுவதற்கான சமய-அரசியல் சூழ்நிலை இல்லை என்கிறார். உமணர் என்போர் உப்பு உற்பத்தியிலும் வணிகத்திலும் தனித்தேர்ச்சிபெற்றதொரு குழுவாக உருவாயினர். எவ்வாறாயினும், தனித்தேர்ச்சி சார்ந்த தொழில்களும் கைவினைகளும் பெரிய அளவில் வளர்ச்சிபெறவில்லை என்கிறார். மேலும், மதுரைக்காஞ்சி, நெடுதல்வாடை, பட்டினப்பாலை ஆகிய சங்க நூல்கள் காட்டும் நகரச்சித்திரிப்புகளைப் பற்றிப் பேசும்போது அவை உண்மையில் அக்கால எதார்த்தத்தைப் பிரதிபலிக்கின்றனவா? என்ற கேள்வியை எழுப்புகிறார். இந்நூல்களில் காணப்படும் சித்திரிப்புகளுக்கு இணையான தொல்லியல் சான்றுகள் எவையும் கிட்டவில்லை என்று குறிப்பிடுகிறார். இலக்கியச் சான்றுகளை அதிக அளவில் ஆதாரமாகக் கொள்ளும் சம்பகலட்சுமி இத்தகையதொரு கருத்தை முன்வைப்பது வியப்புக்குரியது என்பது ஒரு புறம் இருக்க. கடந்த சில பத்தாண்டுகளில் அகழ்வாய்வுகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள சங்ககாலக் குடியிருப்புகளின் எச்சங்கள் நம்மை வேறுவகையில் சிந்திக்கத் தூண்டுகின்றன.

மதுரைக்காஞ்சி - புதிய நிகழ்வுண்மைகள்

மதுரைக்காஞ்சியில் ஐந்திணை வாழ்வு ஒருமித்த தருணத்தில் அமைந்துள்ளதை

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

சித்தரிக்கிறது. இவற்றுள் வளமையான நிலப்பகுதிகளான மருதம், நெய்தல் பகுதிகளிலேயே தொடக்ககால நகரங்களும் அரசுகளும் பெரிதும் உருவாகின என்ற சம்பகலட்சுமியின் கொள்கை இன்ற கேள்விக்குரியதாகிவிட்டது. இது தொடர்பாக, “இவ்வாய்வாளர்கள் அனைவரும் சங்க இலக்கியங்களில் காணப்படும் திணைக்கோட்பாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஐந்திணைகளில் ஏற்படுகின்ற, ஏற்பட்ட பல்வேறு சமூகச்சூழலைச் சுட்டிக்காட்டி அதனடிப்படையில் எழுந்த அரசு உருவாக்கத்தை விளக்கியுள்ளனர். முல்லையும் பாலையும் தாங்கிநிற்கின்ற கொங்குநாட்டுப்பகுதி சேர அரசு உருவாக்கத்திற்குப் பெரும்பங்கு புரிந்துள்ளது. இம்முல்லை நிலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் இங்கு கிடைக்கின்ற இரும்புக் கனிமத்தையும் மணிக்கற்களையும் பயன்படுத்தித் தமது தொழில்நுட்பத் திறனால் மிகச்சிறந்த எஃகுக் கருவிகளையும், மணிக்கற்களையும் உருவாக்கி மேலைநாடுகளுக்குக் குறிப்பாக ரோம நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்துள்ளனர். வெளிநாட்டு வணிகத்தின் மூலம் பெற்ற வருவாய் இவர்களது வாழ்க்கை மேம்பாட்டிற்கும், சமூக கட்டமைப்பிற்கும், அரசுருவாக்கத்திற்கும் அடிகோலியது. இந்தியாவில் கிடைத்த ரோம நாணயங்களைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டால் கொங்குப் பகுதியிலேயே அதிகமான நாணயங்கள் கிடைத்துள்ளன. இத்தகைய நாணயங்கள் வளமையான மருதநிலப் பகுதியில் கிடைக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எனவே நீர்வளமிக்க வளமையான பகுதியில் மட்டுமே அரசு உருவாக்கம் முதன் முதலில் ஏற்பட்டு இருக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை மீண்டும் ஆய்விற்குட்படுத்த வேண்டியுள்ளது” என்கிறார் கா.ராஜன்

நகர மையங்கள்

மதுரைக்காஞ்சி சித்தரிக்கும் சாலியூர் மதுரை (மதுரைக் 75-88, தலையானங்கானம் (மதுரைக் 106-130), கொற்கை (மதுரைக் 131-138), முதுவெள்ளிலை (மதுரைக் 119-123) போன்ற ஊர்கள் சிறுநகர மையமாகவும், பெருநகரத்தோடும் தொடர்புபெற்றிருக்க வேண்டும். வெள்ளிலை என்றும் ஊரில் உழவும், வாணிபமும் சிறந்து விளங்கிய சிறுகுடிகளும் பெரும் வணிகமும் நால்வகை நிலத்தவரோடு கூடியிருந்தலைச் சித்தரிக்கிறது. அரும்பில் (மதுரைக் 345.359) என்னும் ஊரில் அகழ், மதில் மற்றும் வீட்டின் அமைப்பு நிலையை விரிவாக எடுத்துரைக்கிறது. இவற்றை வைத்துப் பார்க்கும் போது பெரிய நகரங்களைத் தவிரச் சிறிய நகரமையங்கள் பலவும் பழந்தமிழகத்தில் இருந்திருக்க வேண்டும். பல இடங்களில் பெருநகரங்களில் கிடைத்த தொல்லியல் சான்றுகளுக்கு இணையாகச் சிறு நகரங்களில் சான்றுகள் கிட்டியுள்ளன. ஆனால், இவற்றை நகரமையங்கள் என்று வரையறுக்க இயலாது என்கிறார் சம்பகலட்சுமி. மேலும் மருத நிலப்பகுதிகளின் விளிம்பில் உள்ள ஊர்களாகவோ, குறிஞ்சி முல்லை நிலப்பகுதிகளது தலைவர்களின் ஊர்களாகவோ விளங்கிய இம்மூதூர்கள் அல்லது பேரூர்களை நகரங்கள் எனக் கருதவியலாது என்கிறார். அண்மையில் மதுரை அருகிலுள்ள கீழடி போன்ற ஊர்களில் கிடைத்துள்ள தொல்லியல் சான்றுகளைக் கொண்டு பார்க்கும்போது இத்தகைய சிறுநகர மையங்கள் பலவும் அன்று இருந்திருக்க வேண்டும்

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

என்பது தெற்றெனப் புலனாகிறது. பெருநகரங்களோடு உயிரோட்டமுள்ள அரசியல் மற்றும் வணிகத்தொடர்புகளை இச்சிறு நகரங்கள் கொண்டிருந்திருக்க வேண்டும் என்றும், பழந்தமிழகத்தின் நகரப் பண்பாட்டில் இது ஒரு முக்கியப் பண்பாக விளங்கியது என்றும் கூறலாம். மேலும், இரண்டாம் நிலை நகர நாகரிகங்கள் தமிழகத்தில் தோன்றவில்லை என்ற கருத்துக்கு மாறாய் சுமார் 2200 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய வைகை கரை நாகரீகம் சிறந்து விளங்கியதற்கானச் சான்றுகள் பல கீழடி அகழ்வாயில் கிடைத்துள்ளன. தமிழகத்தில் அமைந்துள்ள அகழ்வாய்வுகளிலேயே இதுதான் மிகப்பெரிய அளவில் நடைபெற்ற அகழ்வாய்வாகும். இங்கு 40க்கும் மேற்பட்ட குழிகள் தோண்டப்பட்டு அவற்றுள் நடைபெற்ற அகழ்வாய்வில் சங்ககால மக்களின் தொல் எச்சங்கள் அதிகளவில் கிடைத்துள்ளன. இதன் வழி

- வரலாற்றுக் குறிப்புகளை பிரித்தெடுத்து தனிமைப்படுத்தாமல் இலக்கியத்தின் முழுமையில் புரிந்து கொள்வதற்கு கட்டுரை முயல்கிறது.
- இரண்டாம் நிலை நகர நாகரிகங்கள் தோன்றவில்லை என்ற கருத்தாடலைக் கீழடி போன்றத் தொல்லியல் சான்றுகள் வழியாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன.
- "பெரியோர்" என்ற சொல் தெய்வங்கள் என்கிற பொருளைத் தரும்.
- "மூதூர்" என்னும் சொல் நீண்ட பழமையான நகரங்கள் என்பதைச் சுட்டுகின்றன.
- மதுரையில் பல சிறு நகர மையங்கள் தோன்றி அவை பெருநகரங்களோடு வாணிபத் தொடர்பினைப் பெற்று நால்வகை நிலத்தவரோடு கூடிய இருத்தலை அவதானிக்க முடிகிறது. பழந்தமிழகம் நகர பண்பாட்டில் உயர்ந்துள்ளதை அறிய முடிகிறது.

துணைநூற் பட்டியல்

- [1] இரா மோகன் (உ.ஆ), பத்துப்பாட்டு மூலமும் உரையும். நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2011.
- [2] கண்மணி. எஸ். சிலப்பதிகாரம் காட்டும் நாடும் நகரமும். ஜி பதிப்பகம், மதுரை-1992.
- [3] சுதானந்தா, சாமுவேல், மாங்குடி மருதனாரின் மதுரைக்காஞ்சி, கயல் கவின் புக்ஸ், 2013.
- [4] Chenbaka Lakshmi. R. Trade, Ideology and Urbanization, South India 300 BC -to AD 1300. New Delhi: Oxford University Press 2006.
- [5] Selvamani Nirmal Tinai Studies in Nirmal Dasan and Nirmal Selvamani eds.tinai 3 , Persons for alternative social order, Chennai 2004.
- [6] மாதையன், பெ. சங்ககால இனக்குழு சமுதாயமும் அரசு உருவாக்கமும். பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை 2004.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>